

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ШКОЛЬНИКОВ И ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДА.

Рустамова Ра'но
Ёлдашева Дурдона

Авторы: Студенты Самаркандского государственного педагогического института
направления “Национальная идея и основы права”

Преподаватель: Султонмуродова Фарангиз

Предмет: русский язык

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637456>

Аннотация: Данная статья посвящена анализу развития творческих способностей учащихся, а также эффективных стратегий и четырёх основных методов. Кроме того, в статье рассматриваются мотивационные идеи и значение инновационной среды. В статье подробно освещаются способы, с помощью которых можно заинтересовать детей.

Ключевые слова: Творчество, система, метод, инновация, идея, цель, проблемное обучение, решение, потенциал

Введение

Сегодня развитие творческого потенциала школьников остаётся одной из основных целей системы образования. Под творчеством понимается творческий подход, нестандартное мышление и свободное выражение своих идей. В современном образовании развитие креативности имеет большое значение. В образовательной системе для того, чтобы заинтересовать детей и определить уровень их воображения, используются различные тесты и игровые методы. По результатам тестов школьники направляются в определённое направление. Кроме того, необходимо обращать внимание на инновационную среду и психологическое состояние детей. Учителя вместе с родителями должны поддерживать детей, не оказывать на них давление и вдохновлять их мотивирующими словами. В настоящее время развитие творческих способностей школьников необходимо для решения проблемных ситуаций, а также для формирования самостоятельного мышления и инициативности.

Основная часть

Творчество — это сложный психологический процесс, включающий создание новых идей, поиск нестандартных решений, самостоятельное мышление и индивидуальный подход. Для того чтобы повысить творческую активность, при обучении детей следует использовать не только национальную традиционную систему преподавания, но и зарубежные методики. Это делает образовательный процесс более качественным. В XIX–XX веках мировые педагоги разработали четыре методики для развития творчества. К ним относятся:

1. Метод «Мозговой штурм». Этот метод был создан в 1939 году Александром Ф. Осборном. Основой метода является генерация новых идей и свободный обмен мнениями. В этом методе школьники высказывают свои мысли. Учителя и психологи выбирают наиболее подходящие идеи из предложенных детьми и помогают анализировать их. В настоящее время данный метод широко используется в системе образования Сингапура. Дети делятся на группы по 5–6 человек, каждый выражает своё мнение, после чего идеи собираются и обсуждаются в формате конкурса между группами.

2. Метод проблемного обучения. Этот метод был разработан в начале XX века Джоном Дьюи. С помощью этого метода учащиеся учатся находить решения в проблемных ситуациях самостоятельно. Метод способствует развитию мышления детей.

3. Проектный метод. Создан в 1918 году Х. Килпатриком. С помощью проектной деятельности дети находят решения различных задач, что способствует развитию их творческих способностей и критического мышления.

4. Игровой метод. Этот метод был разработан Львом Выготским и Фридрихом Фребелем. Творческая активность школьников развивается через различные игры и интересные задания.

Кроме того, следует регулярно использовать цифровые методики, такие как онлайн-платформы и графические программы. Психологическая мотивация также имеет важное значение. Похвала, стимулирование, выдача сертификатов способствуют повышению интереса детей. В Указе Президента Республики Узбекистан PF-5712 от 29 апреля 2019 года «О принятии концепции развития системы народного образования до 2030 года» предусмотрено внедрение инновационных форм и методов обучения в образовательный процесс. В Указе PF-6108 от 6 ноября 2020 года содержится пункт о совершенствовании сферы образования и науки, повышении уважения и престижа учителей, педагогических работников, научных и творческих деятелей в обществе. В этом документе поставлена цель «развитие профессиональных навыков учащихся», что может способствовать развитию потенциала, связанного с творческой деятельностью.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что развитие творческих способностей школьников является одной из основных задач системы образования. Творчество не ограничивается только природным талантом, его можно развивать на протяжении всей жизни человека. Дети учатся самостоятельно находить решения задач и проблем. Для развития творческой активности оказались эффективными четыре методики. Благодаря этому у детей повышается исследовательский потенциал, и в будущем они становятся профессиональными кадрами. Всё вышесказанное подтверждает, что развитие творческих способностей школьников является крайне важным.

Список использованной литературы:

1. Musurmanova, A. M. Umumiy pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. – 285 b.
 2. Osborn, A. F. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1953.
 3. PF-5712-son Farmoni (2019 yil 29 aprel)
 4. PF-6108-son Farmoni (2020 yil 6 noyabr)
- Internet saytlari:
1.w.w.w.ziyo.net